

СОЦИАЛ НАЗОРАТ ВА ДЕВИАНТ ХУЛК-АТВОР

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6607832>

Гофуров Отабек

Мирзо Улугбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети
Социология юналиши 2-боскич талабаси

Аннотация: Ушбу мақолада девиантлик, оғма хулк, девиация ва ешлар устидан социал назорат хақида суз боради.

Калит сузлар: жамият, девиант, девиация, социал назорат, социал гурухлар, шахс, институт, хулк-атвор, ижтимоий, имконият, инсонлар

Хар кандай жамият уз аъзолари томонидан социал меъёрларга риоя килинишинн назорат килиб боради. Жамият тарихида унинг кандай тизимга асосланганлигидан катъий назар ижтимоий назорат расмий ва норасмий курунишларда амалга оширилади ва бундан кейинги тараккиётда ҳам худди шу курунишда давом этади. Девиация ва социал назорат муносабати хеч канон бир хил услубда ва ва курунишларда узокрок вақт колиб кетмаган. Жамият тараккий этгани сари девиациянинг социал назорати услуб ва воситалари ҳам самара бериш шарт-шароитларидан келиб чиккан холда узгариб турган. Бу узгаришлар жамиятга таъсир коэффицентларига кура, давлат ёки фукаролик институтлари томонидан амалга ошириб келинган. Агарки ушбу таъсир фаолиятида давлат ва фукаролик институтлари харакатларида алохидалилик кузга ташланса, самараси юкори булмайдди, качонки хар икки социал назорат институтларининг фаолиятида уйгунлик ва конструктивлик мавжуд булсагина, ижобий натижаларга эришиш мумкин. Бу борада юртимизда концептуал вазифалар ишлаб чикилган ва амалга оширилмокда. Иктисодий ва сиёсий сохадаги барча ислохотларимизнинг пировард максади юртимизда яшаётган фукарлар учун муносиб хаёт шароитларини ташкил килиб беришдан иборатдир. Айнан шунинг учун ҳам маънавий жихатдан мукамал ривожланган инсонни тарбиялаш, таълим ва маорифни юксалтириш, миллий уйгониш гоёсини руёбга чиқарадиган янги авлодни вояга етказиш давлатимизнинг энг мухим вазифаларидан бири булиб қолади[1]. Хар бир жамият мавжуд тартиботларга риоя килмаётган аъзоларини турли воситалар ёрдамида жиловлашга харакат килади, социал назоратсиз бундай жараёнларни бажариш иложсиз холдир[2], Социал

назорат - социал назорат институтлари ва социал гурухлар оркали амалга ошадиган жараён сифатида талкин қилишимиз мумкин. Ушбу мавзу бўйича изланишлар олиб борган П.Бергер фикрича, социал назорат - жамиятда қабул қилинган социал меъёрларни ва социал гуруҳлардаги тартиб-қоидаларни бузилишига нисбатан санкцияларнинг қулланилишини амалиётда намоён бўлишидир[3]. Социал назорат ички ва ташқи омилларга асосланган ҳолда амалга оширилади. Биринчиси, ички омил бу - инсоннинг уз-узига назорати. Ушбу ҳолатда қузга ташланадиган энг асосий жиҳат бу узини англаш, умумжамиyat -қабул қилган меъёрлар асосида ҳаракат қилиш, уз хатти-ҳаракатларига ҳолисона баҳо бериш ва узига вақти-вақти билан танқидий қарат (лекин уз-узини танқидни мунтазамлиги суицидга ва унга яқин хаттиҳаракатларга олиб келиши мумкин!), яъни ижтимоий бўйруқ натижасида ҳулк-атвор назорати. Иккинчиси, ташқи омил, асоси расмий ва норасмий қуринишда бўлиши мумкин. Социал назорат ташқи омилларининг расмий қуринишларига суд, армия, таълим ва ташкилотлар қиради. Унинг норасмий қуринишларига оила, қариндошлар, тенгдорлар гуруҳи, маҳалла ва меҳнат жамоаларидаги ижтимоий гуруҳларни қиритиш мумкин. Социал назоратнинг ташқи омиллари сўрасига қирувчи вазифаларни социал назорат институтлари бажаради. Шахс уз олдига қуйилган талабларни англаган ҳолда, узига социал назорат талаблари билан бириқиб кетувчи ва шахснинг туларок ижтимоий-лашувини таъминловчи қуникмаларни вужудга келтиради. Социал назорат ҳамиша ҳам етарли даражада. самарали бўлмайди, алоҳида индивидлар қупчилик томонидан қабул қилинган социал меъёрларга салбий муносабатда бўлишади[6]. Ушбу ҳолатларнинг натижасида девиантликни шакл-ланишига қулай омиллар пайдо бўлади. Девиантлик ҳамиша ҳам асоссиз равишда руй бермайди. Ушбу мавзу юзасидан изланиш олиб: борган олима Р.Убайдуллаева девиант ҳулк-атворни ижобий ва салбий қуринишлари қамайди, нормадан четга чиқиш ижобий ҳам, салбий ҳам бўлиши мумкин. Салбий девиант ҳулк-атвор, уз навбатида, аҳдоққа зид (инсон ахлоқ нормаларига зид қилмишни содир этади), зиддиятли ёки деликвент (қилмиш жинойт ҳуқуқидан ташқари ҳуқуқ нормаларига зид бўлади) ва жинойт ҳулк-атворга (ёш инсон жинойт қонунчилиги нормаларидан четга чқади) бўлиши мумкин[5]. Социал назорат девиантликнинг салбий қуринишларига нисбатан қулланилганлиги учун биз, асосан, унинг салбий қуринишларини таҳлил қиламиз. Девиантликнинг келиб; чиқиш сабаблари сифатида жамият талаблари

билан шахс, истак-ларининг тугри келмаслиги, социал ролларни яхши узлаштирмаслик ва нотекис таксимланиши, паст турмуш даражасини курсатиш мумкин. Девиантлик социал назорат самарадорлигини пасайтириб юборади ва керак булса, йукка чикаради. Социал меъёрларга риоя килмаслик хаттихаракатларини, купинча, нокомформ хулк-атвор эгалари томонидан амалга оширилмовда. . Умуман олганда, жамиятнинг купгина аъзолари томонидан социал меъёрларга риоя килинади ва шу билан биргаликда баъзан жузъий чекинишларга йул Куйилади. Ушбу холат шахсинг статуей ва унинг кай даражада ижтимоийлашуви натижасидир. Ижтимоийлашув жамиятда урнатилган социал меъёр ва куникмаларни узлаштириш жараёнидир, унинг асосий максади эса инсон ана шу кадриятларни узлаштириши, мослашиш имкониятларини беришдир, мана жараёнда шахс жуда куп бор социал назорат талабларига килиш ёки девиантлик томен харакат килиш жараёнларидан бирини “танлаш” имкониятларига дуч келади, Ушбу “танлаш” имкониятлари инсонларда канчалик куп руй берса ва кайси бири манфаатли ёки камрок зарар келтириши уша йулни танлаш имконини берувчи омил хисобланади. Миллий кадриятлар мустахам карор топган оилаларда ёки маконларда улгаяётган болаларда ижтимоийлашув жараёнида турли кемтикликлар кузатилмаслиги ва аксинча нокомформ кадриятлар учраб турадиган оилалардаги (макон-лардаги) болаларда девиация холатлари куплаб кузатилади. Девиант холатлар куламини камайиши ёки аксинча купайишига социал назорат ижтимоий-лашувдан кам ахамиятга касб этмайди. Социал назорат жамият аъзолари томонидан социал меъёрларга риоя килинишини тартибга солади ва шу оркали жамиятни бирлаштирувчанлик вазифасини хам бажаради. Агар социал назорат субъект сифатида якка шахс булса у индивидуал характерга эга булади, ушбу холат жамоа, оила, тенгдошлар гурухи, таълим муассасаси, махалла томонидан амалга оширилса, ижтимоий характерга эга булади хамда у социал назорат дейилади. Инсон хаётидаги энг биринчи, энг мухим ижтимоийлашув агента ва социал назорат институти бу - оила. Социал назорат социал меъёрлар ва санкциялар воситасида уз вазифасини бажаради. Унинг ишлаш механизми, асосан, ихоталаш, ажратиб куйиш ва согломлаштиришдан иборатдир. Социал назоратни инсонларга, шу жумладан, девиант хулк-атворли инсонларга таъсир курсатиш воситалари куйидагича булиши мумкин; курсатма бериш, ишонтириш, хукм килиш,

эътироф этиш ва такиклаш. Девиантликнинг социал назоратини куйидаги хусусиятлари ажратиб курсатиш мавжуд:

1. Социал назоратнинг восита ва методлари муаммо табиатига хос хусусият касб этиши керак. Социал назоратнинг воситалари жамият аъзолари асосий кисмининг талаб ва истакларини кондириши керак, у озчилик катлам вакиллари учун хизмат килмаслиги даркор. Социал назоратнинг самарадор- лиги, нафакат, девиантликнинг жамият учун жиддий хавф-хатарлилик даражасини ортишидан (масалан, каеддан амалга ошириладиган жиноятларнинг купайиши) огохлантириш, балки уни ижтимоий маъкуд формалар билан алмаштириш имкониятини беради. 2. Жиддий жазоларга тортиш, масалан, озодликдан махрум килиш инсон шахеий таназзулини келтириб чикаради. Шунинг учун бундай жазо сунгги чора сифатида кулланилади,

3. Социал назорат - мослашувчан, кенг тармокли ва давлат, жамият томонидан куллаб-кувватладиган тизимдир. Уз-узига ижтимоий-психологик ёрдамни куллашни шакллантирувчилик харакати хам яхши Самара беради

4. Девиация - жамиятни келакаждаги ижтимоий мулжалини аниклашга ёрдам беради, бу эса социал назоратни кай томонга йуналтира олиш имконини хам беради, лекин самарали, тезкор фаолият ва воситаларгина девиантликка карши тура олиши мумкин.

5. Келажакка умид билан караш кайфиятини шакллантирувчи ижтимоий харакатларни рағбатлантириш.

6. Ахлоксизликка мойил оид хулк-атвор нормативларига эга инсонларни, асосан, ёшларни камраб олиш объектига кура, масалан, оилада ота-она, таълим муассасасида педагоглар порнографияга оид фаолият куламини чеклаш ва согломлаштириш. Бу борада жинсий тарбия масаласи жуда мухимдир.

7. Глобаллашув жараёнида зарарли ахборотлар окимидан субъектлар (ота-оналар, таълим муасса- салари) объектам (фарзанд, укувчи) химоя килиш. Зероки хозирги кунда ахборот олиш имконият- ларининг кенгайиши ва тизимли йуналтирилган ахборот окимининг ташкаридан кириб келиши долзарб масалага айланиб улгурди. Зеро, бу борада Президентимиз: “Бугунги замонда мафкура полигон- лари ядро полигонларидан хам катта кучга эга”, - деган фикрни алохида таъкидлаган эдилар[4].

8. Масалага дахлдор томонларнинг иш фаолиятини умумлаштириш ва бу сохадаги кадрларга булган талабни таъминлаш. Фарб мамлакатларида девиантологиянинг бизга нисбатан яхши ривожланганлигининг асосий сабаб- ларидан бири миллий анъаналарни таъсиринк нисбатан сустлиги хамда индивидуалликка асосий ургу берилиши окибатида девиант хулк- атворли инсонлар тоифасининг кенгайиб кетиши натижасидир.

Жамият тизимининг хусусиятлари, иш олиб бориш сохаларига кура, социал назоратнинг демократик ёкн директив усулларини танлаши мумкин. Очик тизимга асосланган жамиятларда социал назоратнинг девиантликнинг асосан субмаданиятнинг янги курунишларига мойиллигидан келиб чикадиган шакллари, суицид, оммавий тартибсизликларда иштирок этиш кабк жихатларидан тапщари яна бошка жихатлари хам кузга ташланади. Ёпик тизимга асосланган жамиятларда девиантликнинг тиланчилик, уйдан кочиб кетиш. майда жиноятлар, невроз таъсиридаги девиант харакатлари купрок учрайди. Булар ичида очик в; ёпик тизимга асосланган, жамиятларга бирдех мансублиги билан суицид, яъни уз жонига касд килиш алохида ажралиб туради. Айрим фар юз и жихатларга хам эга, масалан, ёпик тизимга асосланган жамиятларда суициднинг асосий сабабларидан бирн сифатида невроз таъсиридаги харакатларни келтиршв мумкин. Девиантликда социал назоратнинг энг муам- моли жараёнларидан бири бу - ёшлар уртасида назоратсизликнинг олдини олишга каратилган. Бу борада асосий эътиборни ёшларимизга каратишимиз бежиз эмас, уларни нималар билан машгуллик даражаси назоратини болалик даврларидан бошлаб амалга ошира олсак, уни фойдали фаолиятга йуналтира олсак, биз, нафакат, девиантликнинг олдиш; олган буламиз, балки жамиятимиз тараккиётига юлкаи хисса кушиши мумкин булган авлодни яратамиз аксинча булса улар девиант хулк- атворли шахс булиб етишади ва жамиятимизнинг огрикди нукталаридан бири булиб колаверади.

АДАБИЁТЛАР:

1. Каримов. И. А. Ватан саждагох каби мукаддасдир. Ж.З. -Т.: Узбекистан, 1996. - Б.366.
2. Каримов. И. А. Юксак маънавият - енгилмас куч. –Т.: Маънавият, 2008. - Б. 176.
3. Бергер П.Л. Приглашение в социологию: Гуманистическая
4. перспектива.- М.: Аспект Пресс, 1996. -С.168.
5. Большой социологический словарь(СоИтз). Т. 2. (П-Я): Пер.с англ. - М.: Вече, АСТ, 1999. - С.528.
6. Убайдуллаева Р. Вояга етмаганлар асоциал хулк-атворининг ижтимоий жихатлари. // Ижтимоий фикр. Инсон ҳуқуқлари, 2005.-№ 3.
7. Тожибаев Б.Т Мустақиллик йилларида и/збекистонда социология фани тараккиётинийг долзарб муаммолари. // Республика илмий-амалий конференция материаллари. Н-китоб. -Т., 2010. - Б.210,